

ICZM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica

WP3 - Sviluppo ed analisi di proposte di ICZM-MSP in aree specifiche: costa emiliano-romagnola

Fase 2: Individuazione ed analisi dei possibili obiettivi gestionali e delle misure per attuarli

Misura 10

TUTELA AMBIENTALE: area di attenzione per cetacei e tartarughe

19

MISURA 10

- Area di attenzione** (Red dashed line)
- Limiti marittimi e terrestri**
 - Area di studio (Green dashed line)
 - Limite della piattaforma continentale (Red solid line)
 - Acque territoriali (12 mn) (Orange dashed line)
 - 3 miglia nautiche (limite indicativo) (Black dashed line)
 - 6 miglia nautiche (limite indicativo) (Blue dashed line)
- Energia**
 - Piattaforme non in dismissione (Grey square)
 - Terminali marini (Blue circle)
 - Condotte sottomarine (Grey line)
- Turismo (n° pernottamenti)**
 - 198.322 - 256.154 (Light blue)
 - 256.155 - 789.989 (Medium blue)
 - 789.990 - 220.7349 (Dark blue)
 - 2.207.350 - 3.539.347 (Orange)
 - 3.539.348 - 7.093.796 (Red)
- Zone di esercitazione militare**
 - Zona Echo 345 (Non in uso) (White box)
 - Echo 346 Zona A (Black box)
 - Echo 346 Zona B (Dotted box)
- Zone di tutela ambientale esistenti**
 - AMP - Tecnoreef ADRI.BLU (Green box)
 - SIC IT4070026 (Paguro) (Cyan box)
 - ZTB -Area fuori Ravenna (Pink box)
 - Reef artificiali esistenti (Red box)
- Distribuzione delle specie a rischio**

Caretta caretta (avvistamenti per cella)

 - 1 - 4 (Lightest yellow)
 - 5 - 8 (Light yellow)
 - 9 - 13 (Yellow)
 - 14 - 18 (Orange)
 - 19 - 22 (Dark orange)
- Sforzo di pesca (N° di operazioni di pesca/kmq) Rapidi**
 - < 44 (Light purple)
 - 45 - 102 (Medium purple)
 - 103 - 146 (Dark purple)
 - > 147 (Darkest purple)
- Miticoltura**
 - Zone di allevamento reale e potenziale (Pink box)
 - Aree in concessione (Green box)
- Corridoi di transito I.M.O.**
 - Corridoio di transiro (Dotted line)
 - Zone di separazione (Grey box)

Coordinate geografiche nel sistema World Geodetic System WGS84. In rosso le coordinate nel sistema metrico WGS84 UTM Zone 33 N